

LOGÍSTICA REVERSA COMO PRINCÍPIO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Fábio Pires da Cruz, Fatec São Sebastião, fabiopires155@gmail.com

Lázaro Martins dos Santos, Fatec São Sebastião, lazaromartinsantos_11@hotmail.com

Daniel Roberto Jung, Fatec São Sebastião, daniel.jung@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A geração de resíduos sólidos pela população nos grandes centros urbanos acarreta impactos socioambientais decorrentes da disposição inadequada dos rejeitos - além de implicações à saúde pública. As empresas, quando geradoras, legalmente, são obrigadas a encontrar uma destinação correta para seus resíduos - o que ocasionalmente não acontece. O estudo tem como objetivo destacar a importância da implantação permanente de uma gestão ambiental nas empresas, no caso a Logística Reversa. Consiste em uma abordagem qualitativa de cunho exploratório. Foi confeccionada através de referencial teórico (baseado em pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários). Com uma análise estatística dos resultados, a pesquisa nos permitiu concluir que o consumidor final não fica ciente dos problemas que acarreta ao meio ambiente com seus hábitos diários. É sabido que a falta da disseminação da consciência ambiental é um dos fatores geradores para este desconhecimento. Diante disso, sugerimos continuidade ao assunto e à pesquisa de novas estratégias - pois, por ser recente, muito se tem a explorar sobre tal tema.

Palavras-chave. *Logística reversa, lixo urbano, legislação ambiental, gestão de resíduos.*

ABSTRACT. The generation of solid residues by the population in large urban centers causes socio-environmental impacts resulting from the inadequate disposal of waste - in addition to public health implications. Companies, when generating, are legally obliged to find a correct destination for their residues - which occasionally does not happen. The study aims to highlight the importance of the permanent implementation of environmental management in companies, in this case Reverse Logistics. It consists of a qualitative, exploratory approach. It was made through theoretical referential (based on bibliographic research and questionnaire application). With a statistical analysis of the results, the research allowed us to conclude that the final consumer is not aware of the problems he brings to the environment with his daily habits. It is known that the lack of dissemination of environmental awareness is one of the generating factors for this unawareness. Therefore, we suggest the continuity of the subject and the research of new strategies - because, being recent, there is much to explore on this subject.

Keywords. *Reverse logistics, garbage, environment legislation, waste management.*

1. INTRODUÇÃO

Há uma crescente preocupação com os problemas do meio ambiente causados pelo uso indevido de resíduos sólidos. Os custos para reparação e recuperação de áreas ambientalmente degradadas são elevados e torna-se mais barato preservar e regenerar danos ambientais.

O presente estudo aborda a questão da logística reversa e como utilizá-la em prol do meio ambiente e

da empresa.

A Lei de nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, trata do gerenciamento dos resíduos sólidos, tendo como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população, para que produtos retornem às indústrias produtoras após o consumo. Um dos instrumentos previstos é o sistema de logística reversa, onde o comércio em geral, é obrigado a implementá-lo. Com isso, espera-se que a quantidade de materiais separados seja maior e que haja menor pressão nos aterros sanitários, além da geração de emprego e renda, ampliando também as escalas econômicas para os prestadores de serviço - sendo um diferencial competitivo para a imagem das empresas que a utilizam.

Os resíduos, quando gerados nos processos produtivos, foram considerados durante muitos anos como subproduto. Os fabricantes não se sentiam responsabilizados pelos produtos após o consumo, e a maioria eram descartados incorretamente, causando danos significativos ao meio ambiente. Atualmente, os resíduos gerados vêm agregando valor econômico, sendo considerados importantes no processo de produção, devido às legislações mais duras e maior consciência dos consumidores sobre os impactos ambientais.

Nosso tema principal é a Logística Reversa (LR), como princípio de sustentabilidade ambiental e sua delimitação é a Logística Reversa na questão ambiental e financeira.

O objetivo geral do tema é identificar como as empresas e consumidores podem colaborar com o meio ambiente através da LR e coleta seletiva. Já os objetivos específicos são identificar legislações que protegem o meio ambiente; identificar no consumidor a questão de consciência ambiental e como a LR está presente no cotidiano; identificar como a LR pode ser rentável.

O principal problema ligado ao tema é o aumento do descarte e a mudança do perfil do lixo urbano. Com isso, há a necessidade de realizar uma gestão de pós consumo dos produtos, visando o retorno dos materiais que os compõem e as cadeias produtivas. Diante deste fato, surge o seguinte problema: Como utilizar a LR em prol da empresa e do meio ambiente?

O trabalho justifica-se no reaproveitamento de materiais. Este, têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e esforços para o desenvolvimento e melhoria no processo de logística reversa. Os clientes valorizam empresas que possuem políticas de retorno de produtos, pois, indiretamente estão colaborando com o grande problema que vivemos atualmente. Consequentemente, empresas que possuem um processo de logística reversa bem gerida, tendem a se sobressair com este diferencial competitivo no mercado, podendo alicerçar-se na ideologia.

O trabalho vai contribuir para empresas que originam resíduos durante e após seu processo produtivo, e que assim como nós, pensam que se o Planeta não estiver bem, seus negócios certamente não estarão. E aos consumidores, para que possam entender mais sobre o assunto e contribuam para que a Logística Reversa funcione do modo esperado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA REVERSA: O QUE É?

De acordo com Leite (2009), citado por Caleffi et al (2017), a logística é considerada uma das mais antigas atividades humanas, sendo usado como estratégia de operações militares e tendo como objetivo principal tornar disponível bens e serviços produzidos por uma sociedade, no tempo, nas quantidades, nos locais e na qualidade em que são exigidos.

Já para Oliveira et al (2020), a logística reversa é o recolhimento e reaproveitamento de produtos que

tiveram o seu ciclo produtivo encerrado, diferente da logística tradicional.

Diante disso, Santana (2018) comenta que atualmente, o consumo tem gerado grandes quantidades de lixo, os famosos resíduos orgânicos, químicos..., e a má gestão destes, além de estar provocando gastos exorbitantes, provoca sérios danos ao meio ambiente e as suas populações.

Em consonância, Chen (2020) cita que a gestão dos resíduos sólidos é um dos maiores desafios para as cidades atuais, não somente em escala nacional, mas também em escala global.

Por fim, a logística reversa são todas as operações ligadas à logística de coletar e processar matérias usadas para sua reutilização, de modo sustentável.

Observa-se na Figura 1 a formação do ciclo reverso, onde se inicia a partir da geração de resíduos dos processos.

Figura 1 - A formação do ciclo reverso

Fonte: Leite (1998).

De acordo com o autor acima, observa-se que após o consumo, os produtos são destinados à armazenagem, onde serão classificados e separados. Após essa etapa, são levados ao destino, podendo ser reciclagem ou aterro sanitário - caso seja inaproveitável.

Para os resíduos destinados à reciclagem, depois de passarem pelo processo, voltam como matéria-prima. Fazendo o ciclo logístico reverso.

Leite (1998), ainda cita o ciclo reverso de pós-venda, formado pela devolução de produtos dos clientes.

Figura 2 - Logística Reversa – área de atuação e etapas reversas.

Fonte: Leite (2003).

A figura acima trata-se da atuação da LR em suas diferentes áreas: pós-consumo e pós-venda.

Pós-consumo: bens de consumo descartados pela sociedade, produtos em fim de vida útil, em geral, bens duráveis ou descartáveis que por canais reversos de reuso vão fluir para desmanche, reciclagem até a destinação final.

Pós-venda: bens sem uso, os quais, por diversos motivos, como garantia do fabricante, retornam aos canais da cadeia de distribuição direta (LEITE, 2003).

2.2 LOGÍSTICA REVERSA NA EMPRESA

2.2.1 DIFICULDADE PARA IMPLANTAR A LR

Rogers e Tibben-Lembke (1998) realizaram uma pesquisa com administradores nos Estados Unidos, com intuito de mostrar as barreiras existentes para execução da LR nas empresas.

Tabela 1 - Barreiras na LR:

Barreiras	Porcentagem
Pouca importância da LR frente às demais atividades da empresa	39,2%
Política da empresa	35,0%
Falta de sistemas de informação	34,3%
Atividade competitiva	33,7%
Descaso da administração	26,8
Recursos financeiros	19,0%
Recursos Humanos	19,0%
Normas legais	14,1%

Fonte: Rogers e Tibben-Lembke (1998).

Segundo os autores acima, a falta de apoio da política da empresa acaba por gerar barreiras para a adoção das práticas da LR. Tais barreiras mostram a falta de importância que as empresas dão a LR; acreditam que um investimento nessa área não seja de grande aplicabilidade.

2.3 O AUMENTO DO LIXO

Cardoso (2018) enfatiza que o grande aumento na produção de lixo é uma consequência talvez imprevista e não calculada do estilo de vida consumista, centrado no consumo excessivo de bens e serviços, frequentemente inúteis e desnecessários.

Segundo Leite (2009), o aumento do lixo urbano é devido a descartabilidade dos produtos.

O meio ambiente é considerado como patrimônio nacional e das futuras gerações. Apesar das responsabilidades serem definidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), incomumente vemos alguma ação por parte dos órgãos públicos a respeito da prevenção da degradação do meio ambiente.

A tabela abaixo exibe um diagnóstico entre os anos de 2013 e 2018, da produção diária de lixo nas 4 cidades que compõem o litoral norte do Estado de São Paulo.

Tabela 2: Produção média de lixo diariamente no Litoral Norte

Cidade	Produção diária	Ano base
Caraguatatuba	116ton./dia	2013
Ilhabela	30,7ton./dia	2012
São Sebastião	140ton./dia	2018
Ubatuba	81ton./dia	2013

Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (2013), G1 (2018), Prefeitura Municipal de Ilhabela (2012) e Prefeitura Municipal de Ubatuba (2013).

2.3.1 RECICLAGEM

O Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE) expressa que a reciclagem dos materiais é cada vez mais essencial para um desenvolvimento sustentável (CEMPRE 2017, 2018).

A figura abaixo mostra o volume total em toneladas coletadas por material pelas cooperativas e associações acompanhadas pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) em 2017 e 2018 no Brasil.

Figura 3 - volume total em toneladas coletadas por material pelas cooperativas e associações acompanhadas pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) em 2017 e 2018 no Brasil.

Fonte: CEMPRE (2017, 2018).

Quadro 1: O que se perde nos aterros e lixões do País

VIDRO - A produção de vidro pela reciclagem reduz em 20% a poluição do ar e em 50% a poluição da água relacionada à produção.
LATA DE ALUMÍNIO - A reciclagem de uma lata de alumínio dá origem a uma nova lata de alumínio, economizando energia suficiente para deixar acesa uma lâmpada de 100 watts por 20 horas.
PAPEL - Uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores.
PLÁSTICO - Cada 100 toneladas de plástico reciclado economizam 1 tonelada de petróleo.
LIXO - A incineração de 10 mil toneladas de lixo cria um emprego, o aterramento da mesma quantidade cria seis empregos e a reciclagem desse montante de lixo cria 36 empregos.

Fonte: Calderoni (1998).

Observa-se no quadro supracitado, as perdas obtidas com o lixo descartado incorretamente. De acordo com o autor acima, a reciclagem em si, é uma atividade que desvia o material coletado, para serem processados e usados como matéria-prima na fabricação de novos produtos.

A reciclagem tem um papel fundamental dentro da LR, se não o mais importante. Pois além do reaproveitamento de resíduos, acaba consequentemente gerando empregos.

O lixo após ter sido reciclado, pode ser reprocessado e voltar para o mercado. É importante que os consumidores tenham consciência, e conscientizem as pessoas ao seu redor. Para nascer, algo tem que morrer (como no caso do papel), e poupar a natureza é fundamental, visto a finitude dos recursos.

2.3.2 COLETA SELETIVA

No entendimento de Conke e Nascimento (2018), uma das opções que tem se destacado para o reaproveitamento adequado de recursos é a coleta seletiva. De fato, a PNRS reconheceu o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho, renda e cidadania (BRASIL, 2010).

A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia o destino de resíduos sólidos que podem ser reciclados de aterros. É um sistema de recolhimento de materiais descartáveis, como papéis, plásticos, vidros e metais. Existem alguns tipos de modalidades de coleta seletiva: domiciliar, em postos de entrega voluntária e de troca, e por catadores. A coleta seletiva domiciliar é semelhante a coleta tradicional onde os coletores buscam nas residências o material, porém em dia diferente do convencional. Já a entrega voluntária, o cidadão se locomove até um posto de entrega onde faz o depósito do material. Temos como exemplo a rede GPA (Pão de açúcar e Extra), onde em seus estacionamentos disponibilizam pequenos depósitos. Na coleta em postos de troca o material pode ser trocado por algum bem ou benefício.

2.3.3 Os TRÊS Rs

O princípio dos 3rs é um grande aliado para a LR. Na concepção de Ferreira (2018), citando Brasil (2005), um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo Princípio dos Três Erres (3R's) - reduzir, reutilizar e reciclar. Fatores associados com estes princípios devem ser considerados, como o ideal de prevenção e não geração de resíduos, somados à adoção de padrões de

consumo sustentável visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício.

Reduzir - significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade.

Reutilizar - é, por exemplo, usar novamente as embalagens. Exemplo: os potes de plástico de sorvetes servem para guardar alimentos ou outros materiais.

Reciclar - envolve a transformação dos materiais, por exemplo, fabricar um produto a partir de um material usado. Podemos produzir papel reciclando papéis usados. Papelão, latas, vidros e plásticos, também podem ser reciclados. Para facilitar o trabalho de encaminhar material pós-consumo para a reciclagem, é importante fazer a separação no lugar de origem - a casa, o escritório, a fábrica, a escola etc. A separação também é necessária para o descarte adequado de resíduos perigosos.

2.4 LEGISLAÇÕES ECOLÓGICAS

Leite (2003), ainda afirma que com produtos descartados incorretamente após seu ciclo de vida, o meio ambiente vem sofrendo impactos, e graças a esses, as sociedades têm desenvolvido uma série de legislações e novos conceitos de responsabilidade empresarial, tendo como objetivo o crescimento econômico, minimizando os impactos ambientais, e de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.

A Lei nº 12.305, que trata da PNRS, foi promulgada em 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), abordando um dos maiores problemas ambientais urbanos: o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. A lei tem como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população, que objetiva estimular o retorno dos produtos às indústrias depois do consumo e obriga o poder público a executar planos de gerenciamento integrado do lixo, com ênfase não somente em sua ação própria, mas de todos envolvidos.

Um dos instrumentos previstos é a LR, que estabelece a mudança da ação das empresas e a gestão dos resíduos sólidos.

Estabelecimentos comerciais são obrigados a constituir e executar sistemas de LR. Com isso, espera-se que o resultado seja uma maior quantidade de materiais separados, com menor pressão sobre os aterros sanitários, gerando conseqüentemente, novas oportunidades locais de emprego.

Para identificar produtos ecologicamente corretos, de pós-consumo que podem ser ou não descartados nos “lixões”, as legislações impõem o uso de selos verdes. Legislações, as quais determinam aos fabricantes a responsabilidade pelo ciclo de vida útil dos produtos, desde sua fabricação até a disposição final, afirma Leite (2003).

Neste contexto, percebe-se que as empresas que adotam a LR estão menos sujeitas a sofrerem penalidades legais.

2.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

De acordo com Pereira Junior e Campos (2018), citando Brondani e Henzel (2010), a Educação Ambiental surgiu da necessidade da implantação de uma educação voltada para os problemas atuais e urgentes, que preparasse a população para viver e se desenvolver em um mundo independente e em harmonia com as leis da natureza.

Segundo ainda Pereira Junior e Campos (2018), citando Machado et al (2010), a educação ambiental pode ser um processo educativo interdisciplinar que gera mudanças na qualidade de vida e contribui de forma dinâmica, criativa e lúdica para a participação dos educandos, levando-os a participarem

ativamente à melhoria do meio ambiente. Além de despertar entre os educandos, uma consciência ecológica e uma união entre os mesmos.

2.5.1 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Grande parte da população mundial tem se preocupado cada vez mais com desequilíbrio ecológico. Diversas pesquisas já foram feitas, e comprovam esse dado, porém com ênfase nos países de maior desenvolvimento econômico e social, coloca Leite (2003).

Leite (2003) menciona que a rede de alimentos McDonald 's assinou um contrato formal, para solucionar problemas relacionados a suas diversas embalagens, e o *Walmart*, também se pronunciou, preferindo produtos “amigáveis” em relação ao meio ambiente.

Com isso, as indústrias, juntamente com os empresários, passaram a enxergar a questão ambiental como um problema de responsabilidade generalizada, onde todas as sociedades devem se mover, não apenas unidades isoladas.

2.6 ECOPRODUTOS

De acordo com Donato (2008), eco produtos são produtos e serviços fabricados com a preocupação de não agredir o meio ambiente, preocupação que ocorre em todas as fases do ciclo de vida de cada produto, eles obedecem aos principais sistemas de rotulagem ambiental do mundo.

Eco produtos disponíveis:

- Alimentos orgânicos;
- Roupas ecológicas;
- Bicombustível;
- Argamassa não tóxica para construção civil;
- Adesivos não tóxicos;
- Divisórias de produtos reciclados;
- Massa epóxi a base de água;
- Impermeabilizante de piso e madeira não tóxicos;
- Sistema de pintura ecológico;
- Ecodesign- projetos sustentáveis;
- Armazenagem e utilização da água de chuva;
- Reuso da água;
- Telhado verde – aplicação e uso de vegetação sobre a cobertura de edificações.

Os eco produtos são bens de consumo elaborados sem agredir o meio ambiente e a saúde dos seres vivos, a partir de matérias-primas naturais renováveis ou não renováveis, mas que podem ser reaproveitadas e recicladas (DONATO, 2008).

2.7 DIFERENCIAL COMPETITIVO

Mesmo que involuntariamente, empresas que adotam marketing social e ambiental, certamente estão sendo recompensadas com retornos de imagem diferenciada, como vantagens competitivas, pontua Leite (2003).

Empresas utilizam a logística através de terceirização ou diretamente, com o objetivo estratégico de

aumentar a competitividade no mercado pela diferenciação de serviços, garantindo uma imagem corporativa (LEITE, 2003).

De acordo com Donato (2008), a empresa pode alcançar a imagem diferenciada através do marketing verde (selo verde, ISO 14000, por exemplo), desfrutando de uma imagem positiva, que agrega valor e simpatia ao seu nome e, conseqüentemente, aos seus produtos.

A tabela abaixo mostra uma pesquisa efetuada nos Estados Unidos com empresas de diferentes áreas de atuação, mostrando motivos pelos quais implantaram a logística reversa.

Tabela 3: Motivos para implementação da LR.

Motivo estratégico	Porcentagem de empresas respondentes
Aumento da competitividade	65,2%
Limpeza de canal- estoques	33,4%
Respeito às legislações	28,9%
Revalorização econômica	27,5%
Recuperação de ativos	26,5%

Fonte: Rogers e Tibben-Lembke (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE, 1998)

2.8 REDUÇÃO DE CUSTOS

Como já mencionado neste trabalho, LR é tudo relacionado à logística de coletar e processar matérias usadas para sua reutilização de modo sustentável, Chaves Junior et al (2017), afirma que ao realizarem este fluxo reverso, ganhos competitivos são gerados como a redução de custos, pois empresas que não usam a LR estão perdendo valores quando dar um destino aos bens, pode não ser a melhor alternativa no ambiente de negócios.

É sabido que reduzindo custos, aumenta-se o lucro. Portanto, podemos afirmar que a LR, implantada de forma eficaz nas empresas, gera um retorno positivo em todas as esferas.

Este processo propicia benefícios financeiros na redução de custos, impacto positivo ao meio ambiente e na imagem organizacional perante seus fornecedores, clientes e, conseqüentemente, para a sociedade, expressam (SANTOS et al, 2018).

Ainda Santos (SANTOS et al, 2018) citando Lacerda (2009), afirmam que um sistema de logística reversa deve considerar alguns fatores críticos que são: a) planejamento e aplicação de bons controles de entrada, que direciona corretamente os materiais para cada fluxo (reutilização, reciclagem, recondicionamento e revenda); b) padronização; c) mapeamento de processos; d) qualidade do serviço; e) rápida identificação de necessidades. Tais fatores tornam o processo mais eficiente e reduzem custos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho proporciona maior familiaridade com a logística reversa. Sendo assim, o trabalho consiste em uma abordagem qualitativa de cunho exploratório, já que se trata de um fenômeno, ainda pouco conhecido.

A primeira parte, foi confeccionada através do referencial teórico, que consiste na compreensão do funcionamento do sistema de logística reversa. Já na segunda etapa do trabalho, foi realizado o

levantamento de dados através da aplicação de questionários com 80 pessoas entre homens e mulheres, de classes sociais diferentes. Informações que foram coletadas via telefone, internet e pesquisa de campo. Após a coleta de informações foi feita uma análise estatística dos registros realizados nas entrevistas e questionários, baseado no referencial teórico estudado, que nos permite visualizar o grau de interesse dos consumidores com o meio ambiente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa teve como finalidade analisar o comportamento do consumidor final diante dos problemas ambientais que vivemos atualmente.

4.1 Sexo:

Fonte: os autores (2021).

A questão aponta que 59% dos respondentes são mulheres e 41% homens.

4.2 Renda média familiar (em R\$):

Fonte: os autores (2021).

A questão acima nos permitiu avaliar a classe social de cada respondente, tendo como resultado, 5% até R\$ 500,00 mensais, 9% até R\$ 1.600,00 mensais, 34% até R\$ 2.800,00 mensais, acima de R\$ 4.600,00 obtivemos 32% e 20% acima de R\$7.800,00 mensais. Identificam-se pela pesquisa os possíveis compradores de eco produtos definidos por Donato (2008).

4.3 Você se preocupa com o desequilíbrio ecológico?

Fonte: os autores (2021).

A questão acima teve como princípio analisar o grau de preocupação do consumidor final com o meio ambiente. Pois, ainda segundo Leite (2003), diversas pesquisas já foram feitas e comprovadas de que os países de maior desenvolvimento econômico e social se preocupam com o desequilíbrio ecológico. Os resultados nos mostram que 70% das pessoas responderam que sim, que existe certa preocupação; 28% às vezes e 2% raramente, ou seja, quando se deparam com o problema ligado ao assunto, pensam a respeito e ninguém responde que não, que em momento algum se preocupa.

4.4 Você faz algo para minimizar o impacto ambiental no seu dia a dia (separar lixo reciclável, comprar produto ecologicamente corretos, etc.)?

Fonte: os autores (2021).

Retomando as definições de Leite (2003), a questão acima teve como finalidade descobrir se os consumidores com uma certa preocupação com o meio ambiente, tem algum hábito que possa minimizar os impactos que causam. A questão aponta que 28% dos respondentes estão sempre praticando, porém que tiveram que reeducar hábitos diários, separando o lixo orgânico do reciclável, comprando produtos ecologicamente corretos, entre outros, 52% responderam, às vezes, 13% raramente e 7% não.

4.5 Se sim, qual tipo de produto reciclado?

Fonte: os autores (2021).

A questão nos mostra o tipo de material que os consumidores têm costume de reciclar. Conke e Nascimento (2018), expressam a importância da coleta seletiva como destaque para o reaproveitamento adequado de recursos. Papel e o plástico se encontram em primeiro lugar, com 30% e 27%, devido às informações recorrentes sobre os mesmos. O vidro em terceiro lugar com 16%, o metal em quarto com 14% e por último o óleo, que teve 13%, por existir falta de informação. O óleo acaba sendo o último colocado, pois os consumidores não sabem que destino dar, sendo assim, acabam fazendo o descarte incorreto. O descarte indevido é um dos maiores problemas ambientais urbanos, como cita a PNRS (BRASIL, 2010).

4.6 Você pagaria mais caro por um produto ecologicamente correto?

Fonte: os autores (2021).

Donato (2008) fala sobre os eco produtos, que são produtos e serviços fabricados com a preocupação de não agredir o meio ambiente. No Brasil, os eco produtos são mais caros, pois existem diversas barreiras até a sua fabricação. Na questão acima, a ideia foi saber dos consumidores, se pagariam tal valor. Tivemos como resposta que 29% pagariam, 37% talvez, caso o produto seja de uma qualidade melhor, como no caso de produtos de limpeza, que já se encontram nos grandes mercados, 28% dependem, varia de acordo com o quanto o produto está mais caro, e 6% não pagaria de forma alguma.

4.7 Caso o produto em questão tivesse um preço equivalente ao concorrente, você optaria por ele, pelo fato de não agredir o ambiente?

Fonte: os autores (2021).

A finalidade da questão acima é saber dos consumidores se eles optariam por um produto ecologicamente correto, caso o mesmo tivesse um valor compatível. A pesquisa aponta que 96% dos respondentes responderam sim, que comprariam os produtos. Reafirmando Leite (2003), pois, mesmo que involuntariamente, empresas que adotam marketing social e ambiental, certamente estão sendo recompensadas com retornos de imagem diferenciada, como vantagens competitivas. 4% talvez, pois muitos consumidores optam pela marca, costume entre outros fatores e ninguém respondeu que não compraria.

4.8 A ajuda dos consumidores no processo reverso é fundamental para as empresas. Você ajudaria uma empresa encaminhando seus “lixos” até o local de coleta seletiva?

Fonte: os autores (2021).

A questão acima nos mostra que 68% dos entrevistados se prontificam a encaminhar o “lixo” até os locais de coleta seletiva, 23% talvez, dependendo de diversos fatores, como distância, e 9% responderam que não encaminharam. Corroborando com Ferreira (2018), citando Brasil (2005), um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo Princípio dos Três Erres (3R's) - reduzir, reutilizar e reciclar. Fatores associados com estes princípios devem ser considerados, como o ideal de prevenção e não geração de resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Problemas como falta de informação, poucos pontos de coleta seletiva, falta de coleta seletiva feita pela prefeitura, provocam tais resultados.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho mostrou a logística reversa como uma possível colaboração entre as empresas e ao meio ambiente. Baseado na pesquisa bibliográfica, nota-se que diversos fatores têm contribuído

para a adoção do sistema, o qual pode ser de ordem econômica ou estratégica. Verificou-se também, que é preciso uma fiscalização severa dos órgãos públicos, pois em nosso país, como todos sabem, tudo funciona na base de regras e punições. Com o resultado da pesquisa de campo, verificou-se que a LR está de mãos dadas ao consumidor final, dependendo dele o encaminhamento dos produtos de pós-consumo. Os consumidores ainda não se deram conta do quanto podem ajudar e o tamanho do problema. É preciso que os consumidores saibam os danos que causam com seus hábitos diários, e que ao mudá-los, podem ajudar o meio ambiente, sendo assim, uma forma de induzi-los ao progresso. Colaborando com o retorno de produtos e lixo ao seu destino correto, é uma maneira de baratear os custos, tornando o valor acessível a todas as classes.

Observa-se também que LR também é uma aliada econômica das empresas, pois ao diminuir custos, gera-se lucro.

A pesquisa junto com o referencial teórico nos permitiu concluir que temos um longo caminho para um planeta sustentável, porém, que estamos evoluindo. Por se tratar de um assunto ainda recente, muito se tem a explorar, por isso propomos que deem continuidade ao assunto e à pesquisa, podendo assim descobrir novas estratégias a serem discutidas.

AGRADECIMENTOS

Somos gratos à Deus – por nos permitir chegar até aqui, mesmo diante das adversidades; a toda comunidade acadêmica da Fatec São Sebastião, que sempre manteve essa comunicação direta com os discentes; e principalmente aos nossos queridos Profs. Alciene Ribeiro e Daniel Jung. Este trabalho é o sentido da frase “a união faz a força”. Obrigado!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 ago. 2010, PNRS. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm>. Acesso em: 13 novembro 2021.

CALDERONI, Sabetai. **Os bilhões perdidos no lixo**. São Paulo: Humanitas, 1998.

CALEFFI, Mario Henrique Bueno Moreira; BARBOSA, Willyan Prado; RAMOS, Diego Vieira. **O papel da logística reversa para as empresas: fundamentos e importância**. Revista Gestão Industrial, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/5844>>. Acesso em: 10 novembro 2021.

CARDOSO, Jéssica Ferreira, O lixo nas sociedades contemporâneas: reflexões a partir das ciênciassociais. In: **III CIPEEX - Ciência para a redução das desigualdades**, 2018. IX Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente – SNCMA, FESPSP, Brasil. p. 191-197.

CEMPRE – **Anuário da Reciclagem 2017-2018**. Disponível em: <<https://cempre.org.br/wp-content/uploads/2020/11/2-Anu%C3%A1rio-da-Reciclagem.pdf>>. Acesso em: 13 novembro 2021.

CHAVES JUNIOR, L. R, et al, **O alcance da redução de custos e aumento de lucros a partir da logística reversa**, Tópicos em Gestão da Produção – Volume 2, cap. 9, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Marcio-Silva-3/publication/325933391_O_processo_de_compras_e_a_reducao_de_estoques_ociosos_na_industria_de_vestuario/links/5b5b06afa6fdccf0b2fa23e7/O-processo-de-compras-e-a-reducao-de-estoques-ociosos-na-industria-de-vestuario.pdf#page=85>. Acesso em: 14 novembro 2021.

CHEN, Veronic Hah. **Gestão dos resíduos sólidos e o cenário da logística reversa no Brasil**, 2020. 54 f. Monografia – Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal - Departamento Acadêmico de Gestão e Economia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

CONKE, Leonardo Silveira; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do, **A coleta seletiva nas pesquisas brasileiras: uma avaliação metodológica**. Scielo Brasil, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/urbe/a/C5NJZ9MSPRg&tBwz8yd4KXJ/?lang=pt#>>. Acesso em: 12 novembro 2021.

DONATO, Vitorio. **Logística Verde - Uma abordagem sócio-ambiental**. Rio de Janeiro, Ciência moderna, 2008.

FERREIRA, Lais Souza. **Lixo: um tema facilitador para o ensino/aprendizagem de química**, 2018. 43 f. Monografia – Licenciatura em Química – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão.

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2013. Disponível em: <<https://www.ubatuba.sp.gov.br/download/smma/PMGIRS%20-%20%20FINAL%20-site%20oficial.pdf>>. Acesso em: 13 novembro 2021.

JUNIOR, Antonio Pereira; CAMPOS, Regilane Aparecida Silva, Análise comparativa das práticas ambientais utilizadas no ensino da educação ambiental em escolas públicas. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2525/1569>>. Acesso em: 14 novembro 2021.

LEITE, P. R. **Da logística empresarial à logística reversa**. Revista Banas Qualidade, 2006.

LEITE, P. R. **Logística Reversa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos**, 2009.

LEITE, P. R. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

LEITE, P. R. **Logística Reversa: meio ambiente e competitividade**. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2009.

LEITE, P. R.. **Canais de distribuição reversos: a sensibilidade ecológica, papel do governo, empresas e legislação**. Revista Tecnológica, 1998.

MARTIRE, Angela Reis; TEIXEIRA, Isabela, Logística ambiental de resíduos sólidos recicláveis em São Sebastião. In: **X FATECLOG LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO FATEC GUARULHOS**, 2019. Guarulhos, SP, Brasil.

OLIVEIRA, Elaine Ferreira de; et al. **Logística reversa: importância econômica, social e ambiental**. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, 2020. Disponível em: <<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJAER/article/view/22270/17809>>. Acesso em: 11 novembro 2021.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2013. Disponível em: <https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/uploads/services/Meio_Ambiente/Plano_Residuos_Solidos.pdf>. Acesso em: 13 novembro 2021.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2013. Disponível em: <<http://arquivo.ambiente.sp.gov.br/cpla/2017/05/ilhabela.pdf>>. Acesso em: 13 novembro 2021.

ROGERS, Dale S.; TIBBEN-LEMBKE, Ronald S. - **Going backwards: reverse logistics trends and practices**. Reno: Reverse Logistics Executive Council, 1998.

SANTANA, Marcio Roberto, **A Logística Reversa e sua Importância para a Sustentabilidade Organizacional e Ambiental**. Revista Científica Núcleo do Conhecimento, 2018. Disponível em:

<<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/logistica-reversa-sustentabilidade>>. Acesso em: 11 novembro 2021.

SANTOS, Ivan dos; BENEDETI, Paulo Henrique; HERCULANI, Rhadler, **LOGÍSTICA REVERSA E SUSTENTABILIDADE NA REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGEM BIG BAG**. Revista Interface Tecnológica, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 336-347, 2018. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/512>>. Acesso em: 14 novembro 2021.